

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

**Από την ιστορία της φυματίωσης στην Ελλάδα:
το Σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή» (Νταού Πεντέλης), 1938-1956**

Σοφία Χουλαδάκη¹, Κωνσταντίνος Τσιάμης², Δημήτριος Ανωγιάτης-Pelé¹, Γεωργία Βρυώνη²

¹Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορικής Δημογραφίας, Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περίληψη

Η μελέτη παρουσιάζει το Σανατόριο «Ζωοδόχος Πηγή» (Νταού Πεντέλης) την περίοδο 1938-1956. Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαοκτώ ετών, η Ελλάδα βιώνει μια από τις πλέον ασταθείς περιόδους της ιστορίας της, αντιμετωπίζει τα οικονομικά, πολιτειακά και κοινωνικά προβλήματα του Μεσοπολέμου, το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ελληνικό Εμφύλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορικής περιόδου, κυρίαρχη θέση στις αιτίες θανάτου του ελληνικού πληθυσμού από τα λοιμώδη νοσήματα κατέχει η φυματίωση. Η αντιμετώπιση της νόσου, σε συνδυασμό με την ιστορική συγκυρία, αποτελούν τον κεντρικό άξονα της συγκεκριμένης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τις ιστορικές υποπεριόδους, φωτίζοντας τον τρόπο που διαπλέκονται η πολιτική βούληση, η οικονομική δυνατότητα και επιστημονική πρόοδος. Μέσα από τη στατιστική ανάλυση των πληροφοριών των Μητρώων Ασθενών σκιαγραφείται

ο αγώνας της επιστημονικής κοινότητας εναντίον της νόσου, το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ των νοσηλευθέντων, αλλά και η θέση των συγκεκριμένων ιδρυμάτων στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

Λέξεις κλειδιά

Δημόσια Υγεία, Ελλάδα, Ιστορία της Μικροβιολογίας, Ιστορική Δημογραφία, Σανατόριο Πεντέλης, Φυματίωση

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κ. Τσιάμης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27, Αθήνα
Τηλ. 210-7462132
Fax. 210-7462210
E-mail: ctsiamis@med.uoa.gr

Αρχειακές πηγές της μελέτης

Η μελέτη βασίστηκε στο Μητρώο Ασθενών του Σανατορίου Νταού Πεντέλης, το οποίο φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ-Αθήνας). Από τα δεδομένα του Μητρώου δίνεται η δυνατότητα να μελετηθεί η νοσηλευτική κίνηση των ασθενών, καθώς και διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, μέσα από το Μητρώο παρέχονται πληροφορίες για τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνταν την περίοδο εκείνη για την αντιμετώπιση της νόσου, τις εκβάσεις των νοσηλευομένων, καθώς και τον αριθμό των ημερών νοσηλείας. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν ιατρικά πονήματα και δημοσιεύσεις της εποχής αναφορικά με τη φυματίωση.

Εισαγωγή

Η φυματίωση αποτέλεσε ένα από τα σοβαρότερα νοσήματα που απασχόλησαν παγκοσμίως τις υγειονομικές αρχές. Η διαχείριση της νόσου, σε όλες τις χώρες, γινόταν σχεδόν με όμοιες πρακτικές, όπως ο θεσμός των σανατορίων. Επιπλέον, πολλές χώρες συνέλλεγαν επιδημιολογικά δεδομένα για τον επιπολασμό της φυματίωσης. Δυστυχώς, λόγω έλλειψης κατάλληλης θεραπείας, η υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα ήταν από τα πλέον συνήθη ευρήματα των επιδημιολογικών μελετών, ενώ η νόσος χαρακτηρίστηκε ως «ταξική» λόγω του υψηλού αριθμού ασθενών στις τάξεις των

εργατών. Βέβαια, η προσέγγιση αυτή αποδείχθηκε λαθεμένη αφού σταδιακά έγινε αντιληπτό ότι κάθε κοινωνική τάξη μπορούσε να πληγεί. Παρόλα αυτά, αναδεικνυόταν πραγματικά ως παράγοντας κινδύνου οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των βιομηχανικών εργατών που συντελούσαν στην ευκολότερη εξάπλωση της νόσου. (Εικόνα 1)

Η παγκόσμια οικονομική κατάρρευση του Μεσοπολέμου είχε επιπτώσεις και στην υγεία, πυροδοτώντας παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση των λοιμωδών νοσημάτων, ενώ οι εθνικές υγειονομικές εκστρατείες ενάντια σε νοσήματα, όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η σύφιλη, άρχισαν να κάμπτονται υπό το οικονομικό βάρος. Επιπλέον, η πρόσβαση των πολιτών στις δομές υγείας ήταν δυσχερής, σε μια εποχή όπου σε πολλά κράτη η έννοια του κράτους πρόνοιας δεν είχε ακόμα ωριμάσει. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής επηρέαζαν το μοναδικό θεραπευτικό μέσο κατά της φυματίωσης που διέθεταν οι χώρες, τα σανατόρια.

Κοινωνική ασφάλιση, σανατόρια και φυματίωση στην Ελλάδα

Ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά τη Μεταπολεμική περίοδο, άφηνε τους περισσότερους φυματικούς ασθενείς χωρίς κάλυψη. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ού αιώνα, δημιουργήθηκαν αρκετά ασφαλιστικά επαγγελματικά ταμεία, τα οποία προστέθηκαν σε όσα ήδη υπήρχαν, αλλά δεν κατάφεραν να

Εικόνα 1

Γερμανικός επιδημιολογικός χάρτης της βιομηχανικής πόλης του Posen στην Ανατολική Πρωσία (σημ. Poznan, Πολωνία). Οι μαύρες κουκίδες αποτυπώνουν τα κρούσματα φυματίωσης στις εργατικές κατοικίες κατά τη δεκαετία 1890-1900. (Από το Ιστορικό Αρχείο του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ).

δημιουργήσουν ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης για όλους. Κομβικό σημείο για την εξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης αποτέλεσε η ίδρυση του ΙΚΑ (Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) τον Οκτώβρη του 1932 με το Νόμο 5733. Ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση ενός ασφαλιστικού ταμείου υποχρεωτικής ασφάλισης για όλους τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους οποίους θα κάλυπτε από τους κινδύνους της ασθένειας, του εργατικού ατυχήματος, του γήρατος και του θανάτου, ενώ θα παρείχε και επιδόματα μητρότητας.¹ Ήδη από συστάσεώς του, το ΙΚΑ είχε δημιουργήσει την Οργάνωση Αντιφυματικής Ασφάλισης, η οποία το 1951 προτάθηκε να επιβαρύνει εργοδότες και εργαζόμενους με ποσοστό 1% επί των εισφορών τους για να χρηματοδοτηθεί η συνολική αντιφυματική κάλυψη των ασφαλισμένων του.²⁻³

Κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου, τα περισσότερα σανατόρια είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους, είτε υπολειτούργησαν. Οι οδυνηρές συνθήκες που επικράτησαν, εκτός των σανατορίων, ίσχυσαν και εντός στερώντας από τους πάσχοντες σημαντικές παροχές υγείας, λόγω στέρξης πόρων. Ωστόσο, τα

ιδρύματα που κατάφεραν να διατηρηθούν ανοιχτά ήταν η Σωτηρία, το Σανατόριο Αβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, το Ασκληπιείο Βούλας και το Σανατόριο της Πάρνηθας, χωρίς όμως την κάλυψη των τραπεζικών τους καταθέσεων. Το 1946, οι διαθέσιμες κρατικές σανατοριακές κλίνες ήταν μόλις 3.300 και οι ιδιωτικές περίπου 600. Στα μέσα του 1950, ο εθνικός χάρτης σανατοριακής περίθαλψης απαριθμούσε 5.120 κλίνες δημοσίου δικαίου, 1.214 ιδιωτικού δικαίου και 650 για τους ένστολους, συνολικά 6.984 κλίνες.^{2,4}

Το ιστορικό κατασκευής του Σανατορίου Νταού Πεντέλης

Το Σανατόριο της Νταού Πεντέλης «Ζωοδόχος Πηγή» ιδρύθηκε το 1932 από τον Σύλλογο Προστασίας Απόρων Φυματιώντων Αθηνών. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν ξαφνιάζει καθώς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 η ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης είναι κατάσπαρτη από μικρότερα ή μεγαλύτερα αντιφυματικά ιδρύματα.⁵ (Εικόνες 2 και 3)

Εικόνα 2 Διαφήμιση του Σανατορίου Μελισσιών στον ιατρικό τύπο του Μεσοπολέμου.

Εικόνα 3 Διαφήμιση του Σανατορίου Διονύσου.

Εικόνα 4 Διαφήμιση του Σανατορίου Πεντέλης κατά το Μεσοπόλεμο.

Τόσο έντονη είναι η παρουσία των φυματιώντων στη δασώδη αυτή περιοχή, που το 1930 καθορίστηκε ως τόπος συγκέντρωσής τους το Θάλοσι, μεταξύ Μελισσιών και Πεντέλης. Έως το 1937 το Σανατόριο Νταού λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, διαθέτοντας 75 κλίνες χωρισμένες σε τρείς κατηγορίες. Σύμφωνα με διαφήμιση του 1933, τα δωμάτια είναι Α' διακεκριμένης θέσεως, Α' και Β' θέσεως. Προσφέρει δε «...ακτινοθεραπεία, κεντρική θέρμανση, ρέον ψυχρό και θερμό ύδωρ, ηλεκτροφωτισμό». Στην ίδια διαφήμιση διευκρινίζεται ότι όλα τα δωμάτια, ανεξαρτήτα θέσης, είναι μονόκλινα, με μεσημβρινό προσανατολισμό και το κόστος νοσηλείας ανέρχεται στις 250 δραχμές.² (Εικόνα 4)

Μέχρι το 1937, το Σανατόριο συνεχίζει να είναι ιδιωτικό. Με τον νόμο Ν.211/1943, μετατρέπεται σε «Κρατικό Σανατόριο Περιθάψεως Δημοσίων Υπαλλήλων». Σύμφωνα με αυτόν, το Σανατόριο θα υπάγονταν πλέον στο Υπουργείο Εθνικής Προνοίας και θα εξυπηρετούσε Δημόσιους και Δημοτικούς Υπαλλήλους, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Όσο για τους ήδη εργαζόμενους του ιδρύματος, αυτοί θα συνέχιζαν την εργασία τους, αλλά θα προσλαμβάνον-

ταν πλέον από το Κράτος ως δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του θεραπευτηρίου θα βαρυναν πλέον τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το Μητρώο Ασθενών αρχίζει από τον Ιούνιο του 1939 και λήγει το Σεπτέμβριο του 1956, όταν πλέον το Σανατόριο μετατρέπεται σε «Δημόσιο Παιδιατρικό Νευροψυχιατρικό Νοσοκομείο».

Το Σανατόριο Νταού Πεντέλης μέσα από τους αριθμούς

Κίνηση ασθενών

Ο συνολικός αριθμός των εισαγωγών του Σανατορίου Νταού Πεντέλης, για την περίοδο μελέτης (1938-1956), αφορά 1.214 ασθενείς. (Πίνακας 1)

Πίνακας 1 Οι νοσηλευθέντες ανά έτος στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης (1938-1956).

Εικόνα 5 Η καταγραφή της Γερμανικής εισβολής στο Σανατόριο στο Μητρώο Ασθενών (20/7/1944).

Χαρακτηριστικό της κίνησης των εισαγωγών είναι η αλματώδης άνοδός τους το 1943, η οποία ακολουθείται από κατακόρυφη πτώση τον επόμενο χρόνο, για να καταγραφούν μόλις 5 νέοι ασθενείς το 1945. Η τεράστιες αυτές αποκλίσεις ερμηνεύονται μέσα από το ίδιο το Μητρώο Ασθενών, καθώς αποκαλύπτεται ότι το Σανατόριο τυπικά έπαψε τη λειτουργία του στις 20 Ιουλίου 1944. Αναλυτικότερα, η τελευταία εισαγωγή καταγράφεται στις 18 Ιουλίου 1944. Στις στήλες των παρατηρήσεων υπάρχει η φράση «Την 20/7/1944 ανεστάλη η λειτουργία του ιδρύματος λόγω επιδρομής Γερμανών και των εκ τούτης γεγονότων», ενέργεια που

προφανώς σχετίζεται με τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των κατακτητών κατά των αντιστασιακών ομάδων στα βουνά της Αττικής. (Εικόνα 5)

Εν τούτοις, το Μητρώο δεν κλείνει με τη συγκεκριμένη φράση. Εμφανίζονται άλλες τέσσερις εισαγωγές σε μεταγενέστερες ημερομηνίες. Οι δύο από αυτές έγιναν στις 8 Ιανουαρίου 1945, όμως οι παρατηρήσεις που τις συνοδεύουν καταδεικνύουν ότι και οι τέσσερις εισαχθέντες μπήκαν μαζί στο ίδρυμα. Ειδικότερα, οι τρεις διευκρινίζεται ότι κατέφυγαν εκεί αφού διέφυγαν από το Σανατόριο Σωτηρία «...λόγω των επαναστατικών γεγονότων...». Ο τέταρτος αναφέρεται ότι

νοσηλεύτηκε ως τραυματίας από έκρηξη νάρκης κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 1944.

Η περίοδος από τις 4 Δεκεμβρίου 1944 έως τις 12 Φεβρουαρίου 1945, γνωστή ως τα Δεκεμβριανά, δεν άφησε ανεπηρέαστους τους φυματιώντες ασθενείς. Πολλοί ήταν αυτοί που υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη νοσηλεία τους, αφού πολλά σανατόρια και νοσοκομεία είτε άρχισαν να υπολειπόμενα, είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

Κατά τη διάρκεια του 1947, ενώ είχε ξεσπάσει ο Εμφύλιος, το Σανατόριο αρχίζει και πάλι να καταγράφει αύξηση των εισαγωγών. Επισήμως επαναλειτούργει την 1η Οκτωβρίου 1948, αλλά όπως αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του Μητρώου οι αναγραφόμενοι ασθενείς, εκτός από τους νεοεισερχόμενους, είναι και όσοι προϋπάρχουν στο ίδρυμα. Οι εγγραφές κορυφώνονται το 1949, έτος λήξης του Εμφυλίου. Από εκεί και για τα επόμενα έτη, έως το 1956, παρουσιάζουν αυξομειώσεις με σχετικά μικρές διαφορές και με κυρίαρχη πτωτική τάση.

Ηλικιακές ομάδες και φύλο των νοσηλευθέντων

Κατά τη μελέτη του αρχείου του Σανατορίου Νταού Πεντέλης προέκυψαν στοιχεία για τις ηλικίες των ασθενών για 932 περιπτώσεις από το σύνολο των εισαγωγών. Πρώτη σε ποσοστό συμμετοχής, με ποσοστό 17,17%, ήταν η ηλικιακή ομάδα 21 έως 25 ετών και δεύτερη, με ποσοστό 13,3%, η ομάδα 31 έως 35 ετών. Πολύ κοντά, μεταξύ 10,5% και 12% κατεγράφησαν οι ηλικίες 26 έως 30, 36 έως 40 και 46 έως 50 ετών. Αναφορικά με το φύλο, υπάρχει επικράτηση του ανδρικού φύλου, σε ποσοστό 79% των νοσηλευομένων.

Η αυξημένη συμμετοχή των ανδρών στα σανατόρια είναι σταθερή σε αρκετές μελέτες σχετικές με τη φυματίωση, με μια αναλογία σε σχέση με αυτήν των γυναικών που συνήθως αγγίζει το διπλάσιο. Ωστόσο είναι δεδομένο ότι αυτά τα ευρήματα πήγαζαν από την επαγγελματική δραστηριότητα των ανδρών εκτός σπιτιού που τους εξανάγκαζε σε εντονότερο κοινωνικό συγχρωτισμό. Αντιθέτως, από τις 261 γυναίκες που νοσηλεύτηκαν στο Σανατόριο, το 43,3% δήλωσε ως επάγγελμα τα οικιακά ή την ιδιότητά του μέλους οικογένειας δημόσιου υπάλληλου. Στα Μητρώα Ασθενών υπάρχει ιδιαίτερη στήλη για την καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης. Ωστόσο σε πλήθος 1.214 ασθενών, καταγράφεται η οικογενειακή κατάσταση μόνο για τους 347. Με αναφορά στο 1/3 του συνόλου, προέκυψε ότι το 55% ήταν άγαμοι, το 43% έγγαμοι και από 1% ήταν οι διαζευγμένοι και εν χηρεία.

Οι νοσηλευθέντες ανά επάγγελμα

Από την καταγραφή των επαγγελματιών προκύπτει η συνολική εικόνα της κοινωνικής και οικονομικής ομάδας στην οποία απευθύνονταν το Σανατόριο Νταού

Πεντέλης: δημόσιοι υπάλληλοι, σώματα σφαλείας και εκπαιδευτικοί. Μέσα από την επεξεργασία και απεικόνιση των στοιχείων αναδεικνύεται ο αστικός χαρακτήρας του Σανατορίου. Ήδη από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι λειτούργησε ως ιδιωτικό ίδρυμα έως το 1937, με κόστος νοσηλείας 250 δρχ, ενώ από το 1938 μετατράπηκε σε Σανατόριο των δημοσίων υπαλλήλων και των οικογενειών τους. Μέσα από τη μελέτη του αρχείου του διαφαίνεται και η υψηλή μεταδοτικότητα της νόσου στις τάξεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στο μητρώο καταγράφηκαν 30 περιπτώσεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του Σανατορίου, που νόσησαν από φυματίωση.

Τόποι διαμονής ή καταγωγής των νοσηλευθέντων

Κατά τη διαδικασία μελέτης των τόπων διαμονής και προέλευσης των νοσηλευθέντων θεωρήθηκε σημαντικό να διευκρινιστούν και να επαληθευτούν όλα τα τοπωνύμια που αναφέρονται στα αρχεία. Αφού εντοπίστηκαν όλα τα χωριά και οι συνοικισμοί, αντιστοιχίστηκαν με τις σύγχρονες ονομασίες τους και ομαδοποιήθηκαν σε επίπεδο Περιφερειών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν το 2011 με το πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης Καλλικράτης. (Πίνακας 2)

Πίνακας 2

Ποσοστό συμμετοχής νοσηλευθέντων ανά τόπο διαμονής

Τόπος Διαμονής	Ποσοστό συμμετοχής νοσηλευθέντων
Δυτικής Μακεδονίας	0,45%
Νοτίου Αιγαίου	0,68%
Θεσσαλίας	0,79%
Κρήτης	0,79%
Ηπείρου	0,91%
Βορείου Αιγαίου	1,14%
Ιονίων Νήσων	1,25%
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης	1,82%
Κεντρικής Μακεδονίας	1,82%
Δυτικής Ελλάδας	2,84%
Πελοποννήσου	4,31%
Αττικής	83,09%

Διαγνωστικές μέθοδοι

Όπως αποτυπώνεται από την ανάγνωση του Μητρώου Ασθενών, κυριαρχούν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ο γενικός τίτλος «εργαστηριακός έλεγχος» δεν κατέστη δυνατό να διευκρινισθεί, ενώ ακολουθούν οι εξετάσεις πτυέλων. Το ιδιαίτερο στοιχείο που καταγράφουν οι γιατροί στο Σανατόριο είναι η διακύμανση του σωματικού βάρους κάθε ασθενή. Παρατηρούμε ότι σε πλήθος 1.214 νοσηλευθέντων, υπάρχει αναφορά για

το βάρος κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από το ίδρυμα για τους 622. Είναι σαφές ότι στη μάχη των γιατρών ενάντια στη φυματίωση, η γενική κλινική εικόνα του ασθενούς, με κυρίαρχο στοιχείο το βάρος του, αξιολογείται ιδιαίτερα. Το ζήτημα της πλούσιας διατροφής, στο πλαίσιο της Υγιεινοδιαιτητικής μεθόδου θεραπείας, αναδεικνύεται πρωτεύον και η αύξηση του βάρους κάθε νοσηλευόμενου ερμηνεύεται ως ένδειξη βελτίωσης της υγείας του.⁶⁻⁷ (Πίνακας 3)

Διενεργηθείσες Θεραπείες

Στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης εφαρμόζονταν όλες οι σύγχρονες θεραπείες της εποχής, όπως ήταν η συμφοσιολυσία, η παρακέντηση των πνευμόνων για την αφαίρεση υγρού και οι φαρμακευτικές πλύσεις.⁶⁻⁷ Ωστόσο, αρκετοί διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία, κυρίως στη Σωτηρία και στο Σισμανόγλειο, για τη διε-

νέργεια χειρουργικών πράξεων. Συγκεκριμένα χειρουργεία, όπως η θωρακοπλαστική, φαίνεται ότι διενεργούνταν στο Νταού Πεντέλης. Στις 64 περιπτώσεις που αναφέρεται η συγκεκριμένη εγχείρηση φαίνεται ότι οι νοσηλευθέντες είτε είχαν ήδη υποβληθεί σε αυτήν πριν εισέλθουν στο Σανατόριο, είτε έφυγαν από αυτό με σύσταση των γιατρών να απευθυνθούν στη Σωτηρία ή διακομίστηκαν απ’ ευθείας εκεί. Για άλλες χειρουργικές μεθόδους, όπως ο τεχνητός πνευμοθώρακας και η φρενικοεξαίρεση, αναφέρονται πολλές περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν στο Νταού Πεντέλης. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο σανατόριο κυριαρχεί η υγεινοδιαιτητική μέθοδος σε ποσοστό 65% των ασθενών. Οι αμέσως επόμενες θεραπείες, οι οποίες εφαρμόζονταν κατά κανόνα σε συνδυασμό με την υγεινοδιαιτητική, αφορούν τη φαρμακευτική αγωγή και τον τεχνητό πνευμοθώρακα. (Πίνακας 4)

Πίνακας 3

Διαγνωστικές Εξετάσεις Σανατορίου Νταού Πεντέλης (1938-1956).

Πίνακας 4

Θεραπείες που εφαρμόζονταν στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης (1938-1956).

Όσον αφορά στις φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε 699 νοσηλευθέντες, αυτές ήταν ως επί το πλείστον συνδυασμοί διαφορετικών φαρμάκων, που υπαγορεύονταν, τόσο από την ανάγκη αντιμετώπισης της φυματίωσης, όσο και από την ανάγκη αντιμετώπισης άλλων νοσημάτων από τα οποία έπασχαν αρκετοί νοσηλευθέντες. Μεταπολεμικά, οι φαρμακευτικές αγωγές που χορηγούνταν στους νοσηλευθέντες αφορούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χορήγηση στρεπτομυκίνης και P.A.S, και λιγότερο ισονιαζίδης.

Ημέρες Νοσηλείας

Όπως φαίνεται από τις εφαρμοζόμενες θεραπευτικές μεθόδους, η πάροδος του χρόνου και η συνακόλουθη πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και της φαρμακολογίας, οδήγησαν σε συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα, τόσο ως προς τις φαρμακευτικές ουσίες, όσο και ως προς τις χειρουργικές μεθόδους. Στο Σανατόριο του Νταού Πεντέλης λόγω του πλήθους των συνδυασμών των θεραπευτικών σχημάτων κρίθηκε απαραίτητη η ομαδοποίηση σε ευρύτερες κατηγορίες, ώστε να καταστεί πιο κατανοητή η παρουσίασή τους. Μετά από επεξεργασία προέκυψαν δέκα μεγάλα θεραπευτικά σχήματα. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι τον υψηλότερο μέσο όρο παραμονής στο Σανατόριο κατέγραψαν όσοι υποβλήθηκαν σε χειρουργείο πνευμοθώρακα σε συνδυασμό είτε με φρενικοεξαίρεση, είτε με εξαγωγή υγρού από τους πνεύμονες, διάστημα που αντιστοιχεί σε 679 και 676 ημέρες αντιστοίχως. Στον αντίποδα αυτής της τιμής κινείται ο μέσος όρος των ημερών νοσηλείας όσων ακολούθησαν αποκλειστικά

τους όρους της Υγιεινοδιαιτητικής Αγωγής, χωρίς καμία άλλη θεραπεία, τιμή που ορίζεται στις 167 ημέρες. (Πίνακες 5 και 6)

Εκβάσεις ασθενών

Μελετώντας τις εκβάσεις των νοσηλευθέντων του Σανατορίου Νταού Πεντέλης διαπιστώθηκε ότι σε πλήθος 1.214 νοσηλευθέντων κατεγράφησαν οι εκβάσεις των 1.134. Οι υπόλοιπες 80 περιπτώσεις δεν καταγράφηκαν με πληρότητα, στις περισσότερες η έκβαση απουσιάζει ή είναι δυσανάγνωστη η στήλη με τίτλο «κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό του». Η κατηγορία υπό τον τίτλο «άγνωστη εξέλιξη» αφορά ημιτελείς καταγραφές από τις οποίες δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για την κατάσταση του ασθενούς. Επί της βάσεως των 1.134 νοσηλευθέντων και κάνοντας αρχικά μια πρωτογενή κατηγοριοποίηση μεταξύ εξερχομένων, αποβιωσάντων και αγνώστων εξελίξεων ή κενών, διαπιστώνεται ότι το 77% τελικά εξέρχεται, ενώ το 12% καταλήγει εντός του Σανατορίου. Προχωρώντας σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων, με σκοπό να διευκρινιστούν οι υποπεριπτώσεις των εξερχομένων ασθενών, αποκαλύπτεται ότι από τους 941 που συνολικά εξήλθαν, το 33% χαρακτηρίστηκαν ως ιαθέντες, ενώ το 10% διακομίστηκε σε άλλα ιδρύματα, κυρίως προκειμένου να υποβληθούν σε χειρουργείο θωρακοπλαστικής. Ένα σοβαρό ποσοστό, της τάξεως του 30%, αποχώρησε οικιοθελώς από το Σανατόριο, δηλαδή χωρίς ιατρική έγκριση, ενώ το 5% διεγράφη, συνήθως με αφορμή ζητήματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. (Πίνακας 7)

Πίνακας 5

Θεραπευτικά σχήματα που εφαρμόστηκαν στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης (1938-1956)

• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή
• Υγιεινοδιαιτητική αγωγή σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή
• Θωρακοπλαστική ως μοναδική χειρουργική παρέμβαση
• Θωρακοπλαστική σε συνδυασμό με πνευμοθώρακα
• Θωρακοπλαστική σε συνδυασμό με πνευμοθώρακα ή συμφυσιολυσία
• Πνευμοθώρακας ως μοναδική χειρουργική μέθοδος
• Πνευμοθώρακας σε συνδυασμό με πνευμοπεριτόναιο ή πλαστική περιτονίτιδα ή παρακέντηση υγρού από τον πνεύμονα και πλύσεις
• Πνευμοθώρακας σε συνδυασμό με φρενικοεξαίρεση ή φρενικοσύνθλιψη
• Πνευμοθώρακας σε συνδυασμό με συμφυσιολυσία
• Πνευμοπεριτόναιο ή πλαστική περιτονίτιδα ή παρακέντηση

Πίνακας 6 Ο μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανά θεραπευτική αγωγή.

Πίνακας 7

Ποσοστιαία απεικόνιση «Εξερ-
χομένων» Σανατορίου Νταού
Πεντέλης (1938-1956).

Συμπεράσματα

Στο διάστημα που καλύπτει το Μητρώο Ασθενών του Σανατορίου Νταού Πεντέλης, αποκαλύπτεται η εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και οι ιατρικές κατακτήσεις, τόσο στον τομέα της διάγνωσης, όσο και στον τομέα της θεραπείας της φυματίωσης. (Εικόνα 6) Οι νέες θεραπείες στο Σανατόριο, μετά την επαναλει-

τουργία του το 1948, είναι εμφανείς, αφού σταδιακά εγκαταλείπονται παλαιότερες μέθοδοι που μεσουρανούσαν στο Μεσοπόλεμο. Η προσέγγιση του θέματος υπήρξε αρχείο-κεντρική και τα κοινωνιολογικά συμπεράσματα μπορούν να χαρακτηριστούν ασφαλή, αλλά όχι αδιάσειστα τεκμηριωμένα. Το γεγονός ότι οι νοσηλευθέντες καλούνται να καταβάλλουν νοσήλια, συμβάλλει στη διάκριση αυτών των ιδρυμάτων σε

σχέση με τα μεγάλα λαϊκά νοσοκομεία, όπως ήταν η Σωτηρία. Αυτός ο διαχωρισμός δεν αναιρείται από το γεγονός ότι το Σανατόριο Νταού Πεντέλης, μετά το 1938, μετατρέπεται από ιδιωτικό σε Σανατόριο των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, καθώς το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό κρίνεται πλέον, όχι μόνο από την οικονομική δυνατότητα, αλλά και από την επαγγελματική θέση των ασθενών.

Η φυματίωση αποτέλεσε κομμάτι της παγκόσμιας

ιστορίας σε κοινωνικό και υγειονομικό επίπεδο. Στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου λοιμώδους φάσματος και της ανάδυσης ξεχασμένων νοσημάτων, κρίνεται αναγκαία η μελέτη του παρελθόντος τέτοιων ασθενειών. Η λογική πίσω από τη λήψη πετυχημένων ή αποτυχημένων πολιτικών υγείας, οι κοινωνικές αντιδράσεις, οι κοινωνικοί στιγματισμοί αλλά και άλλες πτυχές τέτοιων νοσημάτων, μπορούν να ανακαλυφθούν μόνο μέσα από τη μελέτη της πορείας τους στο χρόνο.

Εικόνα 6

Δείγμα καταγραφών από το Μητρώο Ασθενών του Σανατορίου Νταού Πεντέλης (1950). Διακρίνονται οι σφραγίδες σε σχήμα πνευμόνων και οι αυτοσχέδιες αποτυπώσεις των ακτινοσκοπικών ευρημάτων. Στη στήλη «Πορεία Νόσου και Θεραπεία» οι γιατροί θα γράφουν πλέον μια μαγική λέξη συνώνυμη της ίασης: στρεπτομυκίνη.

Summary

From the history of tuberculosis in Greece: The Sanatorium “Zoodohos Pigi” (Daou Pentelis), 1938-1956

Sofia Houladaki¹, Constantinos Tsiamis², Dimitrios Anoyatis-Pelé¹, Georgia Vrioni²

¹*Historical Demography, Faculty of History, Ionian University of Corfu, Greece*

²*Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece*

The study presents the Sanatorium “Zoodohos Pigi” (Daou Pentelis) during the period 1938-1956. During these eighteen years, Greece is experiencing one of the most volatile periods of its history, facing the economic, political and social problems of the interwar period, the Second World War and the Greek Civil War. During this historical period, the dominant cause of the death from infectious diseases among Greek population was tuberculosis. The countering of this disease in combination to the historical events comprise the main axis of the following study, which unfolds in accordance to the historical sub periods lighting the way in which political will, financial capability and scientific progress interact. The data provided by the patients’ records was processed by methods of statistical analysis. The results depict the struggle of the scientific community against the disease, the social and financial profile of the patients and the position of sanatoriums in the health care structure of their time.

Key words

Greece, History of Microbiology, Historical Demography, Public Health, Sanatorium Zoodohos Pigi, Tuberculosis

Βιβλιογραφία

1. Θεοδωρουλάκης Μ., Κουμαριανός Β. Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης-ασφαλιστικό σύστημα και σύστημα κοινωνικής περίθαλψης. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Αθήνα 2012.
2. Ζαχαριάς Κ. Η εξέλιξη της φυματίωσης στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο αιώνα, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007.
3. Ρηγίνος Μ. Παραγωγικές Δομές και Εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, 1909-1936. Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1987.
4. Πρακτικά Συνεδρίασης Β΄ Συνεδρίου Νομιάτρων 7-8-1951. Αρχαία Υγιεινής 1952.
5. Μηνιαία Ακρόπολις. «Ο γύρος της Ελλάδος. Αι Αθήναι και τα προάστια». Μέρος Ι, Αθήνα Σεπτέμβριος 1936.
6. Παναγιωτάκος Π. Φυματίωσης και Σανατόρια (Επίκαιρος Διάγνωσης και Θεραπεία της Πνευμονικής Φυματίωσης), Φρανκφούρτη 1922.
7. Σακορράφος Μ. Η Πνευμονική Φυματίωσης. Δημ. Ν. Τζάκας, Στεφ. Δελαγραμμάτικας & Σια, Αθήνα 1928.
8. Βλαστός Φ. Η αντιμετώπιση της φυματίωσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Διδακτορική Διατριβή., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Εξέλιξη χειρουργικών επεμβάσεων μετά την εισαγωγή της στρεπτομυκίνης και του PAS

(Οι ενδείξεις που συνήθως οδηγούσαν σε αυτές τις επεμβάσεις ήταν η ύπαρξη μεγάλων σπηλαίων στους πνεύμονες, τα υπολειμματικά σπήλαια που προέκυπταν μετά από θωρακοπλαστική, οι στενώσεις βρόγχων, οι βρογχεκτασίες και τα φυματιώδη εμπυήματα με βρογχικό συρίγγιο).⁸

Ενδοσκοπική συμφυσιολυσία: παραλλαγή του πνευμοθώρακα σε περιπτώσεις ύπαρξης συμφύσεων στην υπεζωκοτική κοιλότητα

Τεχνητό πνευμοπεριτόναιο: μέθοδος εμφύσησης αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα με σκοπό την ανύψωση των ημιδιαφραγμάτων και τη μηχανική πίεση των πνευμόνων (εφαρμόζονταν υποβοηθητικά στον τεχνητό πνευμοθώρακα ή ως αυτοτελής μέθοδος ή συνδυασμένη με φρενικοσύνθλιψη)

Συμπτυξιοθεραπεία: ομάδα χειρουργικών επεμβά-

σεων που αποσκοπούσε στη σύμπτυξη του πάσχοντα πνεύμονα, η κυριότερη των οποίων ήταν η *χονδροτομία* που με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε στη *θωρακοπλαστική*

Θωρακοπλαστική: χειρουργική αφαίρεση πλευρών που σκόπευε στη σύμπτυξη των πασχόντων πνευμονικών περιοχών στις οποίες δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί τεχνητός πνευμοθώρακας ή η μέθοδος της φρενικοεξαίρεσης

Τεχνητός πνευμοθώρακας: εισαγωγή αζώτου, οξυγόνου ή ατμοσφαιρικού αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα

Φρενικοεξαίρεση/Φρενικοτομή/φρενικοσύνθλιψη: μέθοδοι παράλυσης του ημιδιαφράγματος. Η φρενικοεξαίρεση αφορούσε την παράλυση του ημιδιαφράγματος και την συνεπακόλουθη σύμπτυξη του νοσούντος πνευμονικού παρεγχύματος. Η μέθοδος προκαλούσε συχνά σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές. Η φρενικοτομή και η φρενικοσύνθλιψη αφορούσαν εκτομή ή σύνθλιψη του φρενικού νεύρου, αντίστοιχα. Οι μέθοδοι χρησιμοποιούνταν επικουρικά σε χειρουργεία τεχνητού πνευμοθώρακα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Μέσος όρος ημερών νοσηλείας ανά θεραπευτικό σχήμα στο Σανατόριο Νταού Πεντέλης

Συνδυαστικά θεραπευτικά σχήματα	Μέσος όρος ημερών νοσηλείας
Θωρακοπλαστική Θωρακοπλαστική / Φαρμακευτική Υγιεινοδιαιτητική / Θωρακοπλαστική Υγιεινοδιαιτητική / Φαρμακευτική / Θωρακοπλαστική	355,2
Πνευμοθώρακας / Θωρακοπλαστική Πνευμοθώρακας / Θωρακοπλαστική / Φαρμακευτική Υγιεινοδιαιτητική / Πνευμοθώρακας / Θωρακοπλαστική Υγιεινοδιαιτητική / Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική / Θωρακοπλαστική	369
Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Θωρακοπλαστική Υγιεινοδιαιτητική / Φαρμακευτική / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Θωρακοπλαστική	395,3
Πνευμοθώρακας Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική αγωγή Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική αγωγή Πνευμοθώρακας / Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Ακτινοθεραπεία (εφαρμόστηκε για παράλληλο νόσημα)	292,8
Πνευμοθώρακας / Παρακέντηση υγρού από πνεύμονες και πλύσεις Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Φαρμακευτική αγωγή / Εξαγωγές υγρού και πλύσεις πνεύμονα Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Πνευμοπεριτόναιο	676
Εξαγωγή οροπυώδους υγρού / Πνευμοθώρακας / Φρενικοεξαίρεση Πνευμοθώρακας / Φρενικοεξαίρεση / Φαρμακευτική αγωγή Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Φρενικοεξαίρεση Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Φρενικοσύνθλιψη / Πνευμοθώρακας Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φρενικοεξαίρεση / Πνευμοθώρακας / Πνευμοπεριτόναιο Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Φρενικοεξαίρεση Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Φαρμακευτική αγωγή / Φρενικοσύνθλιψη	679
Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Φαρμακευτική αγωγή Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Εξαγωγή υγρού από πνεύμονες / Φαρμακευτική αγωγή Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Φαρμακευτική αγωγή Υγιεινοδιαιτητική αγωγή / Φαρμακευτική αγωγή / Πνευμοθώρακας / Συμφυσιολυσία / Εξαγωγή υγρού από πνεύμονες	401,6
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή	167
Υγιεινοδιαιτητική αγωγή σε συνδυασμό με Φαρμακευτική αγωγή	344